

3. Рыбакова Н. А. Развитие эмоционального интеллекта средствами музыки // Психология и психотехника. 2015. № 2. С. 150-158.

4. Рыбакова Надежда Алексеевна эмоциональная компетентность педагога: сущностная характеристика Вопросы теории и практики. 2019. Том 4. Выпуск 4.- С.191-197

НУТҚ ВА ЁЗУВ САВОДХОНЛИГИ МУАММОСИ – ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

Самарова Шохиста Рабиджановна

*Чирчиқ давлат педагогика университети доценти,
психология фанлар номзоди,*

Мейлиева Мўътабар Сайфуллаевна

*Педагогика ва психология таълим йўналиши 2- курс
магистранти*

Таълим – бола ривожланишини мунтазам равишда ташкил этиш ва ривожланишни ҳаракатлантирувчи кучларидан биридир. Бу ўқишдан ташқари имконсиз бўлган жараёнларнинг ривожланишини рағбатлантиради. Таълимнинг асосий роли сифатида эса боланинг ўз хатти-ҳаракатларини ўзлаштириши учун имконият яратишдир.

Бутунги кунда саводхонлик ёки унинг етишмаслиги инсон ҳаётининг барча соҳаларига таъсир қилиб келмоқда. Дунёдаги энг кескин ва оммалашган муаммо бу нутқ ва ёзув саводхонлиги муаммосидир. Камроқ ўрганилган, аммо долзарб бўлиб қолган молиявий, ҳуқуқий, компьютер, ахборот, экологик, географик ва сиёсий саводхонлик масалалари. Шу билан бирга, олимлар таъкидлаганидек, саводсизликнинг ҳар қандай тури битта таърифта тўғри келади - бу ҳар қандай маълумотни билмаслик, бу соҳада кўникма ва қобилиятнинг етишмаслиги. Албатта, ҳамма нарсани билиш иложсиз, мушкул. Шу билан бирга, у ёки бу масалада одамнинг саводсизлиги оқибатлари нафақат “бирон бир нарсанинг яхшироқ сифатига тўсқинлик қилиши ёки мақсадга эришилмаслиги” мумкин эмас, балки фавқулудда вазиятлар, соғлиғи ёки ҳатто инсон ҳаётининг йўқолишига олиб келиши мумкин. ... шу муносабат билан ҳаёт хавфсизлиги соҳасидаги саводсизлик масалалари энг долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Шуни таъкидлаш керакки, замонавий жамият шароитида одамларнинг атроф-муҳит билан – саноат, табиий, маиший – ўзаро таъсирининг хавфсизлиги даражаси пасаймоқда. Менинг фикримча, одамларни ва атроф-муҳитни салбий омиллар таъсиридан ҳимоя қилиш муаммосини ҳал қилиш керак. Шу сабабли, ушбу мавзудаги муҳим жиҳат инсон хавфсизлиги маданиятини шакллантиришдир. Ва яна шуни таъкидлаш лозимки, саводсизлик оқибати – инсон ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини билмаслик аломатидир. Бу нафақат, инсоннинг ўз муаммосидир, балки алоҳида қайд этиб ўтилганидек, бутун дунёнинг глобал муаммосидир.

Ўзбекистоннинг бутунги куни учун иқтисодийнинг инновацияларга асосланган ривожланишини таъминлаш вазифаси турмоқда. Шунинг учун Ўзбекистонда таълим тизимидаги ислохотлар иқтисодийдаги янги ўзгаришлар пайдо бўлиши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон таълим тизимида кейинги йилларда бир қатор ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга Ўзбекистон таълим тизимида яқин вақтда ечимини кутаётган муаммолар ҳам йўқ эмас.

Масалан, Ўзбекистонда талабалик ёшидаги аҳолининг олий таълим билан қамраб олиниши даражаси 20 фоиз бўлиб, бу Марказий Осиёда ва жаҳон миқёсида анча паст кўрсаткичдир. Мамлакатимизда олий таълимни хусусий молиялаштириш ҳажминингошиши нафақат тўлов-контракт асосида қабул қилинган талабалар сони ошиши билан, балки таълим учун тўловлар миқдорининг кўпайиши билан ҳам боғлиқ.

Аслида, олий таълимни ислох қилиш Ўзбекистоннинг фуқаролик ва иқтисодий тараққиёти учун жуда зарур. Мамлакат тараққиётининг ҳозирги ҳолати юқори малакали

мутахассисларга талабни кучайтирмоқда. Ҳолбуки, Ўзбекистонда фақат базавий малакага эга бўлган ишчилар кўпчиликини ташкил этади. Олий ўқув юртлари битирувчиларининг билими ва малакаси сифатидан 30 фоиз фирма раҳбарлари қаноатланган бўлса, кўп фоизи норози эканлигини билдирган. Бу хусусда, олий ўқув юртлари битирувчиларининг анча қисми (турли мутахассисликлар бўйича) ўз йўналиши доирасида саводхонлиги суст эканидан далолат.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Э. Ғозиев. Психология. – Тошкент. 1996.
2. Каримова В.М. Ижтимоий психология асослари. – Тошкент. 1994.
3. Samarova Sh.R. Ijodkor Shaxslarning shakllanishida xotira jarayonini oʻrni // Hozirgi taraqqiyot bosqichida jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlarini tashkil qilishning istiqbollari; muammo va echimlari, Buxoro, 2022., 649-650 b.
4. Tojiboyev M.N. Socio-psychological mechanisms of human kindness in the formation of the microenvironment in the family. Research & Development India. Volume - 5, Issue - 5, may – 2020. 100-105 betlar.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Попова Юлия Юрьевна

*Ташкентский государственный педагогический университет
имени Низами, Факультет “Специальной педагогики и
инклюзивного образования”, преподаватель кафедры «Логопедия»*

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс развития эмоциональной сферы ребенка, особенности данной сферы, основные периоды, а также факторы ведущие к дисфункции.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, патология, общение, воздействие, формирование, поведение, изменчивость.

Annotation: This article discusses the development of the emotional sphere of the child, the features of this sphere, the main periods, as well as factors leading to dysfunction.

Keywords: emotional sphere, pathology, communication, impact, formation, behavior, variability.

Эмоциональная сфера – сложное и многогранное понятие. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования с разными результатами.

Его формирование зависит от многих природных факторов: темперамента, эмоциональной устойчивости, возбудимости. Также проявление эмоций в поведении зависит от мотивов человека.

Эмоциональная сфера состоит из нескольких компонентов и включает в себя: эмоции, чувства, привязанности и настроение.

Степень социализации содержания и форм проявления эмоций определяет основные закономерности развития эмоциональной сферы ребенка от рождения до взросления.

При переходе от раннего к дошкольному возрасту происходит изменение содержания эмоций. Наблюдаемая тенденция к укреплению эмоциональной регуляции, формирование и развитие способности к адекватной и дифференцированной эмоциональной экспрессии, использование ее в качестве средства общения – все это характеризует уровень эмоционального развития на всех этапах дошкольного детства.

В процессе общения с взрослыми, происходит подражание и заражение ребенка эмоциям взрослого, при условии того, что взрослый удовлетворяет физиологические и познавательные потребности ребенка.

Первый месяц жизни ребенка в эмоциональном отношении характеризуется лишь предпосылками к появлению чувства радости, возникновение которого, происходит от удовлетворения базовых физиологических потребностей. Появление положительных эмоций наблюдается примерно со второго месяца жизни, там же наблюдается их перевес над отрицательными по длительности, по количеству проявлений.